

**Демократик ҳуқуқий давлатда миллий ғоя
ва ҳуқуқий маданиятнинг ўзаро алоқадорлиги**

Улуғбек Мамадалиев

Миллий гвардия қўмондони маслаҳатчиси

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада ҳуқуқий давлатни барпо этишда миллий ғоя ва ҳуқуқий маданиятнинг аҳамияти, уларнинг ўзаро алоқадорлиги таҳлил қилинган. Шунингдек, аҳолининг ҳуқуқий саводхонлигини юксалтиришга оид муаммолар ечими юзасидан фикрлар билдирилган.

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируется значение национальной идеи и правовой культуры в становлении правового государства, их взаимосвязь. Также были высказаны мнения относительно решения проблем, связанных с повышением правовой грамотности населения.

Калит сўзлар: ҳуқуқий давлат, фуқаролик жамияти, миллий ғоя, ҳуқуқий маданият, инсон ҳуқуқ ва эркинликлари, демократик институтлар.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Ключевые слова: правовое государство, гражданское общество, национальная идея, правовая культура, права и свободы человека, демократические институты.

Инсон мавжуд ҳуқуқий манбалар, уларда олға сурилган ғоя, дунёқараш ва нуқтаи назарларни ўрганиш, ўзлаштириш, уларни ақлан саралаш жараёнида билим доирасини кенгайтириб боради. Билиш жараёнида инсоннинг ақли, қобилияти ўсиб, ҳуқуқий маданияти шаклланади. У билимларни, ғояларни, қарашларни шунчаки қабул қилиб қолмай, олға сурилган баъзи бир ғояларни маъқуллайди, ўз фаолиятида уларга амал қилишга интилади, баъзи бирларидан танқидий хулоса чиқаради ёки уларни инкор этади. Бу эса унда ҳурфикрликни ривожлантиради. Шу нуқтаи назардан қараганда, инсон ҳуқуқий маданият орқали умуминсоний ва миллий ҳуқуқий маданиятнинг моҳиятини чуқур англаб этади, уларни идрок этиш, тафаккур қилиш, хулосалар чиқариш асосида ўзида табиат ва жамият қонунларига ҳаққоний муносабатларни шакллантиради. Инсондаги бу муносабат онгли илмий, ҳуқуқий мезонлар орқали амалга оширилади.

Р.К.Русинов “Ҳуқуқий маданият – жамиятнинг ижтимоий, маънавий, сиёсий ва иқтисодий қурилмасига боғлиқ бўлган жамият ҳуқуқий ҳаётининг сифатий ҳолати, у ҳуқуқий фаолият, ҳуқуқий актлар, ҳуқуқий онг, умуман субъектнинг, яъни инсон, турли гуруҳлар, бутун аҳолининг ҳуқуқий ривожланганлиги даражасида ифодалайди”,-дейди. М.И.Абдуллаев эса “Ҳуқуқий маданият ўзида ҳуқуқий назария ва амалиётлари ютуқларини камраб олади”,-деб ёзади. Л.А.Морозова “Ҳуқуқий маданият – жамият ҳуқуқий ҳаёти ҳолатидир”, деган хулосага келади. Е.В.Аграновский бу

тушунчани “Хуқуқий хатти-ҳаракатни белгиловчи – қарашлар, баҳолар, фикрлар тизими” деб билса, А.В.Малько, С.А.Камаровлар “Хуқуқий маданият моделлаштирилган ғоялар, ҳис-туйғулар, тасаввурлар умумийлиги ҳуқуқ жабҳасида шахс ички эҳтиёжи ва англаган заруратидир, ўз навбатида улар ҳуқуқий онгга асосанади”,-деб ёзадилар. М.В.Бондаренко ҳуқуқий маданиятнинг тузилмавий элементларига алоҳида эътибор қаратган ҳолда, “Вазият позитив ҳуқуқий реаллигини ташкил қилувчи: характер, даража, ҳуқуқ ва ҳуқуқий муассасалар ривожланганлик даражаси, қонунчилик ва ҳуқуқий тартибот ҳолати, ҳуқуқий онгнинг ривожланганлик даражаси ва ҳуқуқий меъёрий хатти-ҳаракат барқарорлиги даражасидир. Ҳуқуқий давлат ва ҳуқуқий маданият ўзаро органик боғлиқликка эга, демократик фуқаролик жамият мавжудлиги – ҳуқуқий маданият ва ҳуқуқий давлат учун зарур шартдир”,-дейди. Мазкур фикрни В.П. Сальников ҳам қўллаб қувватлайди. А.С.Ибраева эса ҳуқуқий давлат ва ҳуқуқий маданият ривожини менталитетга боғлаб тушунтиради. Унинг фикрича, “Ҳуқуқий давлатни куриш ва ҳуқуқий маданият соҳасида янги ҳуқуқий база ва иқтисодий асосни яратишгагина эмас, балки жамият менталитетини ўзгартиришга ҳам боғлиқ. Айнан эски менталитет амалга оширилаётган ислохотлар самарадорлигини пасайтирмакда”. Фикримизча, ҳуқуқий маданият давлат ва фуқаролик жамият томонидан инсон ҳуқуқ ва эркинликларининг кафолатланганлиги даражасини ҳам ўзида акс эттиради.

Ҳуқуқий демократик жамиятда қонунни яхши билиш ҳар бир фуқаро учун ҳаётий эҳтиёжга айланади. Шу боис бу борадаги билимдонликни инсон ўзи учун қандайдир устунлик берадиган имтиёз деб тушунмаслиги ва шундан фойдаланиб, фақат шахсий манфаатларини амалга оширишга уринмаслиги керак.

Агар инсон, мен қонунни биламан, ўз манфаатларимни қонун асосида ҳимоя қила оламан деб фақат ўз фойдасини кўзлаб ҳаракат қиладиган бўлса, уни ҳуқуқий жиҳатдан маданиятли одам деб бўлмайди. Чунки у қонунни билишини пеш қилиб, инсонийликни унутиб қўйган бўлади. Қонунлар, энг аввало, юксак инсонийликка асосланади. Улар ҳар бир кишидан ўз ҳуқуқ ва эркинликларини бошқаларга зарар етказмаган, уларни норози қилмаган ҳолда амалга оширишни талаб қилади. Қонунларда инсоннинг ҳуқуқ ва эркинликларидан ташқари унинг жамият ва давлат, ўзига ўхшаган бошқа фуқаролар олдидаги бурчи ва мажбурияти ҳам қатъий белгилаб қўйилади. Шунини унутмаслик керакки, ҳуқуқий маданиятли одам қонунлардан кўрққани учун эмас, балки ҳурмат қилгани, унинг тимсолида халқ хоҳиш-иродасини кўргани учун қонун асосида яшашни ўз ҳаётининг маъно-мазмунини деб билади. Қайд этилган мулоҳазалар демократик ҳуқуқий давлатда фуқароларнинг ҳуқуқий маданиятини юксалтириш муҳим аҳамиятга эгаллигини англатади. Шахснинг ҳуқуқий онги юксак, билими етарли бўлиши, лекин унда ҳуқуқий маданият етишмаслиги, у фуқаро сифатида ўз халқи ва Ватани олдидаги бурч ва масъулиятини теран англамаслиги мумкин. Шунинг учун ҳам фуқаролар, айниқса, ёшларда ҳуқуқий маданиятни юксалтириш мафкуравий тарбиянинг муҳим шартидир.

Давлатимиз раҳбари ташаббуси билан 2022-2023 йилларда жамиятда ҳуқуқий маданиятни юксалтириш бўйича ишлаб чиқилган чора-тадбирлар дастурида “...оилалардаги нотинчлик ва зўравонликнинг болалар тарбиясидаги салбий оқибатлари ҳақида маълумот етказиш ва уларнинг олдини олиш ҳамда таълим муассасаларида ўқувчиларни таъқиб қилишга қарши чора-тадбирларни амалга ошириш, ёшлар ўртасида ҳуқуқий нигилизм ҳолатларини бартараф қилиш, уларда ҳуқуқбузарликларнинг

жамият ва давлат тараққиёти учун салбий иллат эканлигига оид дунёқараш шаклланишини тарғиб қилишга қаратилган комплекс тарғибот тадбирларини ташкил қилиш, маҳаллаларда ижтимоий ҳимояга муҳтож аҳоли қатламларига имтиёзлар ва моддий ёрдам бериш, нафақа тайинлаш, ишсизликдан ҳимояланиш, вақтинчалик бир марталик иш билан таъминлаш, ижтимоий ёрдам олиш тартиби бўйича тизимли тарғибот тадбирларини ўтказиш, олий таълим муассасалари ҳамда кадрларни қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш ўқув марказларида “Инсон ҳуқуқлари”, “Аёллар ҳуқуқлари”, “Бола ҳуқуқлари” ўқув курсларини жорий этиш” каби ғоят долзарб масалалар қамраб олинган.

Маълумки, мамлакатимизда амалга оширилаётган барча ислохотлар инсон манфаатларини таъминлаш, халқнинг фаровон турмуш тарзини яратишдек эзгу мақсадларга йўналтирилган. Ушбу вазифаларнинг қисқа муддатларда муваффақиятли ҳал қилиниши бугунги кунда давлатимиз, жамиятимиз ҳар бир аъзосининг бу борадаги собитқадам ва онгли фаолияти билан бевосита боғлиқдир. Бу жараёнда, айниқса, шахсларнинг ҳуқуқий маданияти муҳим аҳамиятга эга бўлади. Ўзбек халқи тажрибаси ва бошқа мамлакатлар тажрибасини умумлаштириб, Ўзбекистон ҳуқуқий маданияти миллий концепциясини яратиш мумкин. Шу маънода Ф.Мусаев “Ҳуқуқий маданиятнинг яна бир жиҳати шуки, у қонунчилик билан чамбарчас боғлиқ бўлиб, қонунийликни мустаҳкамлаш жараёнига кириб боради, қонунийликнинг зарурий ҳолати сифатида намоён бўлади”,-деб ёзади. Шу ўринда таъкидлаш лозимки, ҳуқуқий маданият соҳасидаги назарий тадқиқотларга асосланиб, тарихий тажрибаларни, изланишлар жараёнида аниқланган хусусиятлар ва таркибий қисмларни умумлаштириб, Ўзбекистон

ривожланишининг янги тарихий-ҳуқуқий босқичига мос келадиган ҳуқуқий маданиятнинг миллий моделини яратиш вақти келди деб ҳисоблаймиз.

Ҳуқуқий маданият қонунларни қай даражада билиш билангина эмас, балки уларга риоя қилиш, қўллаш ва ҳурмат билан муносабатда бўлишда ҳам намоён бўлади. Шу ўринда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 1997 йил 25 июндаги “Ҳуқуқий маданиятни яхшилаш, аҳолининг ҳуқуқий маданиятини юксалтириш, ҳуқуқшунос кадрларни тайёрлаш тизимини такомиллаштириш, жамоатчилик фикрини ўрганиш ишини яхшилаш ҳақида”ги Фармони, 1997 йил 29 августда қабул қилинган “Жамиятда ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятни юксалтириш тўғрисида”ги Миллий дастур мавжудлигини таъкидлаб ўтиш ўринли.

Аммо бу ҳужжатлар қабул қилинганига ҳам чорак аср бўлгани, ўтган даврда кишилик жамиятида оламшумул эврилишлар бўлганини ҳам назардан қочирмаслик лозим. Айтмоқчимизки, ҳуқуқий онг ва маданиятга нисбатан кечаги кун билан бугуннинг талаб ва эҳтиёжлар тубдан фарқ қилади.

Шарқнинг буюк мутаффакири Форобий ўз даврида ҳуқуқий тарбияни яхшилаш билан боғлиқ илғор усулларни баён қилиб, жумладан, Афлотун номидан шундай деган эди: “Энг мушкул иш қонунни жорий қилишдир. Одам ўз мавқеини қонунларга мувофиқ равишда қуриши лозим... Халқ қонунларга эҳтиёж сезиши ва уларни чуқур ўрганиши зарур, чунки у кейинчалик халқнинг ўзига фойда келтиради. Акс ҳолда, қонундан кўзланган мақсадга эришиб бўлмайди”.

Ҳуқуқий маданият инсоннинг ақлий, ҳиссий ва жисмоний фаолияти натижасидир. Ушбу таърифда ҳуқуқий маданиятнинг энг муҳим жиҳатлари

диалектик алоқадорликда акс эттирилган. Ҳуқуқий маданият инсон фаолиятини ижтимоий йўналтиради, унинг ақл-идроқини, туйғуларини ишга солиб, тараққиёт ва келажак учун зарур бойликлар яратишга ундайди. Шу маънода ҳуқуқий маданият – жамият ҳуқуқий ҳаётининг сифатий ҳолатидир. Ҳуқуқий маданият тизимидан бирор-бир таркибий қисмни ажратсак, уни маълум бир бутунлик сифатида кўриб чиқа олмаймиз. Бу, ўз навбатида, уларнинг ҳар бири ҳам маълум таркибий қисмлардан иборат “кичик тизимни” ташкил қилишида сезилади. Шунинг учун ҳам С.С.Алексеев “Ҳуқуқий маданият бу жамиятдаги “ҳуқуқий ишлар”нинг умумий ҳолатидир, у ҳуқуқнинг бошқарув сифатлари билан эришган ютуқлари даражасида, тўпланган ҳуқуқий кадриятлар, маънавий маданиятга, ҳуқуқий прогрессга тааллуқли ҳуқуқий техника, ҳуқуқий хусусиятларда ифодаланади”,-деб ёзади.

З.А.Амиров фикрича, “...ҳуқуқий тарбия – давлат тузилмалари, таълим муассасалари, фуқаролик жамияти институтлари ҳамда оммавий ахборот воситалари томонидан жамиятда ва унинг ҳар бир аъзосида ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятни юксалтириш, қонун ва ҳуқуқий тартиботга ҳурмат билан қарашни шакллантириш мақсадида шахс онги ва хулқ-атвориға мунтазам таъсир ўтказиб боришга қаратилган фаолият” ҳисобланади.

Ҳуқуқий онг ҳуқуқий маданиятнинг ажралмас қисмидир. Ҳар бир шахснинг ҳуқуқий онги унинг қонун нормаларига муносабатидан, уларни қабул қилган ҳислатларидан, ўрнатилган қонунни қўллаш, унга риоя қилиш тушунчаларидан келиб чиқади. Ҳуқуқий онг – шахслар томонидан давлат органлари орқали қабул қилинган қонун ҳужжатларини англаш, уларга риоя этиш, улардан онгли равишда фойдаланиш қобилияти десак ҳам бўлади.

Агар ҳуқуқий онг билан ҳуқуқий маданият бир хил таъсир кучига эга бўлса, ҳуқуқбузарлик, қонунга риоя қилмаслик ёки бошқа ножўя ҳаракатлар амалга ошмайди. Лекин шахсининг ҳуқуқий онги етарли даражада бўлса-ю, ҳуқуқий маданияти паст бўлса, бу ҳолат турли салбий оқибатларга сабаб бўлаверади. Жамиятда ҳуқуқий маданиятнинг қай даражада ривожланганлигига қараб унинг ҳуқуқий тизими қанчалик мукамал ташкил қилинганлигига баҳо бериш мумкин. Ҳуқуқий маданият жамиятда ҳуқуқий маданият институтларининг шаклланиши, фаолият кўрсатиши ҳамда давлат ва жамият ўртасидаги муносабатларнинг ташкил қилиниш жараёнида ҳал қилувчи омил сифатида намоён бўлади. Ҳуқуқий маданият инсониятнинг тарихий тараққиёти жараёнида олган ҳуқуқий тажрибаси бўлиб, у бир жойда қотиб турмайди, доимо ўсиш ва ўзгаришда бўлади. Жамиятда комил инсонларнинг шаклланишида ҳуқуқий билимлар беқиёс аҳамият касб этади. Ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданият тушунчаларини шу жамиятда яшовчи айрим бўғин кишилари ва бевосита шу соҳада фаолият кўрсатадиган кишиларгина тушунадилар, холос. Ҳозирда "ҳуқуқ нима?" деб сўрасангиз, аксарият кишилар "ўзининг ҳақ-ҳуқуқларини билиш" деб жавоб беради. Буни билган яхши, аммо қолган ҳуқуқлар (жамият ва давлатни бошқаришда бевосита ва билвосита иштирок этиш, сайланиш, референдумда иштирок этиш, йиғилиш ва намойишларда иштирок этиш, турли хил ташкилотларга аъзо бўлиш, давлат органларига, ташкилотларига ариза, шикоят ва таклифлар бериш)чи? Бу биринчи ҳолат. Иккинчи ҳолат, жамият ва давлат ҳаётидаги янгиланиш ва ўзгариш (янги қонунлар яратиш)ларга ўз фикрини билдириб, ҳолисона баҳо беришга қизиқиш суст даражада.

Бу борада фаолликка эришиш учун кишиларга, аввало, уларнинг ҳуқуқларини тушунтириб, буни ҳаёт тажрибасида кўрсатиб бериш керак. Чунки ҳуқуқ ва ҳуқуқий муносабатлар мавҳумни инкор этиб, аниқ воқеликка таянади.

Ҳуқуқий маданият тарбияси мураккаб жараён бўлиб, инсон тарбияси билан боғлиқ бир неча йўналишларни қамраб олади. Масалан, инсоннинг маънавий, руҳий, ахлоқий, жисмоний, маданий тарбияси охир-оқибат ҳуқуқий маданиятнинг шаклланишига хизмат қилади. Ҳар қандай жамият ва давлат ижтимоий фаол ва қонунларга итоаткор фуқароларни тарбиялашдан манфаатдор. Давлат жамият маданий ҳаётининг таркибий қисми бўлмиш ҳуқуқий маданият тўғрисида алоҳида ғамхўрлик қилади. Қонунчиликда ички уйғунликнинг мавжудлиги, турли ҳуқуқий ҳужжатлар ўртасида зиддиятнинг йўқлиги, қонунларга оғишмай риоя этилишини таъминловчи таъсирчан механизмлар яратилганлиги фуқароларни қонунларга итоаткорлик руҳида тарбиялаш, ҳар кимда қонунга ҳурмат туйғусини шакллантириш учун зарурдир.

Ҳуқуқий маданият маънавий-ахлоқий, ҳуқуқий қадриятлар тизими сифатида ҳуқуқий ҳолат ривожининг эришилган даражасида, меъёрий ҳуқуқий ҳужжатларда ва ниҳоят ҳуқуқий онгда ўз ифодасини топади. Санаб ўтилган мазкур омилларга мувофиқ равишда мавжуд қонунларга итоат этувчи шахсларнинг ҳаёт тарзи шаклланади, шунга узвий боғлиқ равишда ижтимоий муносабатлар ҳуқуқий тартибга солинадиди. Айни чоғда, ҳуқуқий маданият маданиятнинг бошқа сиёсий, ахлоқий, эстетик, диний соҳалари ва тармоқлари билан ўзаро алоқада бўлиб, кундалик ҳаётда уларга ўз таъсирини ўтказади. Бинобарин, моҳият эътиборига кўра, ҳуқуқий

маданият – бу жамият ҳуқуқий онгининг даражавий белгиси, кўрсаткичидир. Шунга кўра, бугун республикамизда қарор топаётган янгича ҳуқуқий маданият Янги Ўзбекистоннинг жаҳон халқлари маърифийлашган оиласига кириб, унда ўзининг муносиб ўрнини топишига хизмат қилади.

Ҳуқуқий маданият бирданига, қисқа муддатда, ўз-ўзидан шаклланиб қоладиган ҳодиса эмас. Унинг шаклланиши ҳар бир ижтимоий тузумга хос ривожланиш, шарт-шароит, сиёсат туфайли турлича кечиши табиий.

Аҳолининг ҳуқуқий саводхонлигини таъминлашда ОАВ катта аҳамиятга эга. Унинг ҳуқуқий мавзуларга эътиборини кучайтириш, аҳоли ўртасида кўпроқ кўтарилаётган юридик масалаларни даврий нашрлар саҳифаларида, телевидение ва радио эшиттиришларида тушунтириб бериш борасидаги ҳиссасини кескин ошириш зарур. ОАВ ва ҳуқуқни муҳофаза этувчи органлар билан ҳамкорлигида доимий дастурлар ва саҳифалар ташкил этиб, мунтазамлигига эришиш лозим.

Юксак ҳуқуқий маданият – демократик жамият пойдевори ҳамда ҳуқуқий тизим етуқлигининг ифодасидир. Бугунги кунда ҳуқуқий маданиятга фуқаролик жамиятининг узвий қисми, демократиянинг асосларидан бири сифатида қаралаётгани бежиз эмас. Чунки мамлакатимизда амалга оширилаётган ислохотларнинг мақсади ҳам фуқаролик жамиятини шакллантиришдан иборат. Ислохотларнинг муваффақияти кўп жиҳатдан аҳолининг ҳуқуқий онги ҳамда ҳуқуқий маданияти даражасига боғлиқдир. Шахснинг сиёсий фаоллиги, унинг чинакам фуқаровий муносабати, демократик ислохотларга интилувчанлиги белгиланган мақсадларга тезроқ эришишнинг муҳим омилidir.

Фойдаланилган адабиётлар:

Русинов Р.К. Правосознание и правовая культура/Теория государства и права: Учебник для вузов/Отв. ред. д. ю. н., проф. В.Д.Перевалов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 2006. – С. 213.

2 Абдуллаев М.И. Правосознание и правовая культура // Основы права / Под ред. М. И. Абдулаева. – СПб., 2004. – С.88.

3 Морозова Л.А. Теория государства и права: учебник. – М.: "Юристь", 2004. – 363 с.

4 Аграновская Е.В. Правовая культура и обеспечение прав личности. - М.: Наука, 1988. – 18 с.

5 Комаров С. А., Малько А. В. Теория государства и права. Учебно-методическое пособие. Краткий учебник для вузов. — М.: Издательская группа НОРМА—ИНФРА-М, 1999. – 448 с.

6 Бондаренко М.В. Правовая культура и правомерное поведение в современном российском обществе: Дис. ... канд. юрид. наук. - М., 2002. - 159 с.

7 Сальников В.П. Правовая культура // Актуальные проблемы теории права / Под ред. К.Б. Толкачева и А.Г. Хабибуллина. – Уфа, 1995. – С.150-151.

8 Ибраева, А. С. Правовая культура Казахстана: проблемы формирования, факторы развития / А.С. Ибраева; Под общ.ред. С.С. Сартаева. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2004. – 71 с.

9 Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 17.05.2022 й., 09/22/259/0422-сон

10 Мусаев Ф. Демократик жамият куришнинг фалсафий-ҳуқуқий асослари. - Тошкент: Ўзбекистон, 2007. – 258 б.

11 Форобий Абу Наср. Фозил одамлар шаҳри.- Тошкент: А.Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти, 1993. – 18 б.

12 Алексеев С.С. Теория права.—М.: Издательство БЕК, 1995. – 208 с.

13 Амиров З.А. Ҳуқуқбузарликларнинг олдини олишда ҳуқуқий тарбиянинг роли. Фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. –Тошкент, 2018. –Б.12.